

Botânica, ciências & poesia

Jenny Iglesias P. Fernandez¹ e Cristiane Pimentel Victório^{1,2}

¹ Docente de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental da Escola Municipal Camilo Castelo Branco, Rio de Janeiro, RJ

² Docente do Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental, UERJ, Rio de Janeiro, RJ

Embora as plantas sejam bastante utilizadas no cotidiano popular, tanto na alimentação quanto em aplicações terapêuticas populares como chás, inalantes, xaropes, macerados e tinturas, e visto a riqueza em espécies medicinais e alimentícias no Brasil, esta parcela da biota passa despercebida por muitos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental que têm dificuldades em compreender as plantas como seres vivos. Outra mazela da educação de base envolve o binômio leitura e escrita. Muitos fatores denotam os altos índices de analfabetismo e letramento literário, sendo iminente a prática de leitura e escrita, e redução do uso de *smartphones* (ambientes artificiais) em contraponto aos ambientes naturais que estimulam a imaginação e a criatividade. As hortas construídas em escolas potencializam o ensino-aprendizagem, visto que podem ser um instrumento pedagógico extraclasse para as diferentes disciplinas do currículo escolar. Através da prática do plantio e observação do desenvolvimento das plantas, as crianças descobrem a diversidade alimentar; aprendem sobre as plantas – conteúdos científicos; compartilham aspectos da cultura alimentar e uso medicinal das plantas ao longo da história e em experiências familiares,

ampliando as conexões neurais, e tornando a aprendizagem significativa. Na lida das práticas de plantio há uma interação entre os alunos e professores e muitas conversas por vezes informais, mas que revelam a importância antrópica das plantas em frases como: “minha avó me dá chá de ...”, “minha mãe usa para ...”, “no quintal de casa tem esta planta ...”. Aliado à prática, conteúdos pertinentes ao Ensino Fundamental foram abordados para possibilitar o ensino-aprendizagem em conjunto com a ação lúdica.

As ações foram feitas como parte do projeto “Apoio a Melhoria das Escolas Públicas do Rio de Janeiro”, edital oferecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). A atividade reuniu professores de Ciências e Língua Portuguesa em uma escola pública do Município do Rio de Janeiro (Camilo Castelo Branco), em diferentes etapas ao longo do ano letivo, nos diferentes espaços da escola: sala de aula, sala de leitura e sala verde (horta). Os alunos em um primeiro momento fizeram o plantio de espécies medicinais e alimentícias na horta, acompanharam o desenvolvimento, pesquisaram sobre as espécies (pesquisador amador) e apresentaram o resultado da pesquisa na sala de leitura (Fig. 1).

Figura 1. Acompanhamento do plantio, canteiro com couve e manjeriço (a), e apresentação do resultado da pesquisa sobre as plantas da horta (grupo do capim-limão) (b).

Figura 2. Atividade pedagógica na horta escolar: a) canteiros com as plantas, com destaque para o capim-limão; b) alunos do 6º ano, com as pranchetas escrevendo o poema; c) poemas escritos pelos alunos.

Para ação interdisciplinar, concomitante, a professora de Português apresentou poemas infantojuvenis na sala de leitura e ensinou a estrutura de uma poesia, gênero literário escolhido para esta ação pedagógica. Com pranchetas, papel e lápis, após 3 meses do plantio, os alunos revisitaram a horta para elaboração de um poema (Fig. 2).

A horta foi o espaço extraclasse, o cenário natural, com todas as relações vivas para despertar a criatividade. A orientação foi utilizar as espécies plantadas e o conhecimento aprendido nas aulas.

Após a escrita dos poemas, foi feita uma revisão da grafia para exposição dos poemas à comunidade escolar. Algumas das plantas abordadas nos poemas estão indicadas na Figura 3.

Como expressão artística, o poema é capaz de sensibilizar e envolver professores, alunos e toda a comunidade escolar. O projeto apostou em uma prática de leitura e desenvolvimento da escrita para abordar temas da área de botânica, inserindo o conteúdo pertinente à área de Ciências do 6º ano. Escrever um poema requer uma inspiração, um ambiente para silenciar a agitação, propício ao desenvolvimento cognitivo e criativo do aluno. Na horta, os alunos conectaram os sentidos à aprendizagem,

e como resultado foram escritos poemas envolvendo o ensino de botânica entremeados dos conteúdos de Ciências contido na base curricular. Selecionamos três poemas para apreciação do leitor: "Energia das Plantas", "Cheiros e Gostos da Horta" e "O raio solar nas plantas" (Fig. 4).

Figura 3. Espécies medicinais e alimentícias plantadas pelos alunos na horta escolar e citadas nos poemas.

Os poemas citam plantas medicinais e alimentícias, e termos que mostram as conexões de aprendizagem, como fotossíntese, sabores, aromas, pigmentos e as associações da luz-fotossíntese-energia, fotossíntese-respiração, oxigênio-respiração, alimentação saudável-nutrientes nas plantas. Interessante as palavras *caldeirão* e *feitiço*, do repertório vocabular típico literário, que resgatam as narrativas ficcionais e remetem ao uso empírico das plantas ao longo dos anos e através dos nossos ancestrais. Outra percepção se refere aos sabores de menta e do ardido da pimenta que permeiam as culturas e indicam um conhecimento prévio do aluno acionado na prática da horta e da escrita.

Figura 4. Poemas feitos pelas crianças contendo as espécies medicinais, alimentícias e indicando alguns conteúdos abordados em Ciências.

A dinâmica propiciou uma aprendizagem contextualizada, lúdica, significativa e afetiva visto que reúne aspectos do conhecimento científico, experiências socioculturais e poesia. Do ponto de vista da Botânica, os alunos fizeram múltiplas leituras das plantas reduzindo o distanciamento do Reino Vegetal e abrindo os olhos para estes seres vivos.

PARA SABER MAIS:

ALMEIDA, J. Criando novos hábitos. **Revista APPAI Educar**. 2020. Disponível em: <https://www.appai.org.br/appai-educacao-revista-appai-educar-edicao-122-criando-novos-habitos/>.

NAZAR, S. **Brasil tem 10 milhões de analfabetos apesar de queda na taxa em 2022**. *Jornal da USP*. 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-tem-10-milhoes-de-analfabetos-apesar-da-queda-na-taxa-em-2022/>.

NASCIMENTO, C. A. S.; LOPES JUNIOR, J.; MANZONI, R. M. M. O poema e a transformação do horizonte de expectativa: a formação do leitor literário. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, p. e270095, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270095>.

NERY, C. **Censo 2022**. IBGE, 2022. <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>.

NEVES, A.; BÜNDCHEN, M.; LISBOA, C. P. Cegueira botânica: é possível superá-la a partir da Educação? **Ciência & Educação** (Bauru), v. 25, n. 3, p. 745–762, 2019. <https://doi.org/10.1590/1516-731320190030009>.